

003.349.2

ID ORCID 0000-0002-4049-2121

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА КИРИЛИЧНОГО ДРУКАРСЬКОГО ШРИФТУ XVI–XVII СТ.

Дудник І. М. Теоретичні засади дослідження мистецтва кириличного друкарського шрифту XVI–XVII ст. У пропонованій публікації досліджуються основні існуючі трактування термінів «абетка», «кирилиця», «устав», «півустав», «скоропис»; з'ясовуються взаємодії у площинах «мова — абетка — шрифт» та «кирилиця — гражданка — латинка». Здійснена спроба формування термінологічного апарату, виявлення принципів для розмежування графічних градацій кирилических друкарських шрифтів XVI–XVII ст., проведення паралелей із палеографічною термінологією та уточнення визначень, що стосуються саме кирилического шрифту. Пропонується висновок, що найбільш прийнятною є наступна дефініція: кирилиця — абетка, яка була створена у IX ст. для так званої церковнослов'янської мови і впродовж XI–XVIII ст. використовувалась на території України як система письма для старослов'янської та староукраїнської мов як у рукописі, так і в друкарському шрифті. Стосовно останнього можуть бути запропоновані наступні класифікаційні градації: прямий устав, похилий устав, контрастний устав, контрастний півустав, прямий півустав, стрімкий півустав, півуставно-скорописний шрифт, скоропис, що імітує канцелярський почерк. Стосовно стильових ознак українських шрифтів можна говорити про два стильові періоди: ренесанс і бароко.

Ключові слова: мистецтво шрифту, кирилиця, гражданка, латинка, устав, півустав, скоропис, друкарський шрифт.

Дудник І. Н. Теоретические основы исследования искусства кириллического печатного шрифта XVI–XVII вв. В предлагаемой публикации исследуются основные существующие трактовки терминов «азбука», «кириллица», «устав», «полустав», «скоропис»; выясняются взаимодействия в плоскостях «язык — азбука — шрифт» и «кириллица — гражданка — латиница». Осуществлена попытка формирования терминологического аппарата, выявление принципов для разграничения

графических градаций кириллических печатных шрифтов XVI–XVII вв., проведение параллелей с палеогеографической терминологией и уточнения определений, касающихся именно кириллического шрифта. Предлагается вывод, что наиболее приемлемой является следующая дефиниция: кириллица — азбука, созданная в IX в. для так называемого церковнославянского языка, которая в течение XI–XVIII вв. использовалась на территории Украины как система письма для старославянского и староукраинского языков как в рукописном, так и в печатном шрифте. Относительно последнего могут быть предложены следующие классификационные градации: прямой устав, наклонный устав, контрастный устав, контрастный полустав, прямой полустав, стремительный полустав, полуставно-скорописный шрифт, скоропис, имитирующий канцелярский почерк. Относительно стильовых признаков украинских шрифтов можно говорить о двух стильовых периодах: ренессансе и барокко.

Ключевые слова: искусство шрифта, кириллица, гражданский шрифт, латиница, устав, полустав, скоропис, печатный шрифт.

Dudnyk I. Theoretical fundamentals of art study of the Cyrillic typefont in XVI–XVII centuries. The purpose of this study is to find out the interaction in the plane “language – alphabet – font” and “Cyrillictype – Russian type – Latin type”. Formation of a terminology apparatus, identification of principles for the delimitation of graphic gradations of Cyrillic type fonts of the XVI–XVII centuries, parallelization with paleographic terminology and clarification of definitions concerning the Cyrillic font.

One of the first issues which is to be clarify is the issue of what is Cyrillictype?

The third edition of Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) contains a thesis “Cyrillic – alphabet”, and also the “softened” formulation on the origin of the Cyrillic alphabet from the Greek block lettering: “There are 24 letters of the Greek imperial statute and specially created letters in the ancient Cyrillic alphabet that are absent in the Greek alphabet and are necessary for the transmission of special Slavic sounds” [10]. We also meet the blurred, unexplained phrase: “The composition and form of the Cyrillic alphabet letters had been changed”. What was meant, either the appearance of national peculiarities in Cyrillic (for example, Serbian Ђ, Ukrainian Г) or a hint of reforming the transition from Cyrillic type to Russian type font, one can only guess. Obviously, the latter, since we encounter the following: “In 1708–10 Peter I introduced ‘Russian type’ font, which is close to the modern type font, instead of a half-running hand”. Here we see a shift in emphasis from the “Russian type – altered according to Latin type font” (GSE, 1sted.) to “Russian type – continuation of the Cyrillic alphabet” (GSE, 3rded.). In addition, it is a surprise to mix paleographic terms (half-running hand), the composition of the alphabet (Cyrillic), and the graphemealteration (Russian type font reform).

The assertion that the Russian type font is an improved Cyrillic type font and not a different alphabet, has persistently argued A. Shytsgal in his writings. In particular, in the article “Phoneme, Grapheme and Font”, he noted: “The opposition of the Cyrillic type font to the Russian type font leads to the fact that the

Рецензент статті: Міляєва Л. С., доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Стаття надійшла до редакції 11.06.2018

Russian type font is seen not as a new font, but as a new system of writing, which clearly contradicts the facts" [51, p. 54]. The "system of writing" formulation is apparently borrowed by Shytsgal from Istrin, who emphasized: "The system of writing is an orderly writing of one or another historical nation" [9, p. 50], and defined the following principles of this notion: the type of writing (logographic, sound, etc.); composition of written signs (logographic, constituent, letter-sound) and spelling principles. Alphabet according to Istrin was "a set of signs of a particular system of writing, having a certain meaning and form and are located in the corresponding phonetic sequence" [9, p. 50]. Thus, according to Istrin, the Cyrillic alphabet and the Russian type are different systems of writing, which have different spelling and different alphabets, both by the number of signs (in Cyrillic – 38, in the modern Russian type – 33), and in their graphics. Moreover, we are not talking about font features, but about grapheme. We will consider this issue later.

F. Tagirov opposed to A. Shytsgal arguments, and he wrote in the article "Language, Writing, Font": "Sometimes the alphabets of the Russian graphic foundation are called 'Cyrillic' (especially in the West), when they do not want to recognize the connection of Russian writing with the Western Latin. The name 'Cyrillic' in relation to the modern Russian alphabet cannot be considered correct. Russian writing before Peter I was Cyrillic. Peter I changed the graphic basis of the Russian alphabet. He created a new, reformed writing, corresponding to the spirit of the newly born culture. The basis for it was not only Cyrillic writing, but also Greek and Latin writing, as well as cursive and forms of signs of applied graphics" [42, p. 48].

In Ukrainian language encyclopedia the article begins with the words: "Cyrillic is one of the oldest systems of the Slavic writing (alphabet)..." [48, p. 251]. In this case, even more clearly than Istrin, the closeness of the concepts of "system of writing" and "alphabet" is emphasized. Further on in the article we see another wording, which is echoed with the texts of Istrin: "During the history of Cyrillic, the type of letter changed. The first was a block lettering. Half-running hand developed from the XIV century" [48, p. 252]. But if we are talking about paleographic terms, then Istrin's notion of "type of writing" has a completely different definition.

Similar inconsistency exists in relation to paleographic term too. In some works, block lettering, half-running hand and cursive are called handwriting, in some – types of writing, and in some just writing.

Therefore, it seems logical for us to call a block lettering, half-running hand and a cursive concerning manuscripts – type of writing, and, concerning the printed samples – font types. Accordingly, there may be a lot of handwritings within the block lettering type font, and several fonts within the printed block lettering. In turn, block lettering handwritings and fonts can be grouped according to chronological, geographical or graphic features, but we will talk about it later after clarifying the definition of terms of the block lettering, half-running hand, cursive and ligatured script.

Actually, on the basis of these three terms: block lettering, half-running hand, cursive and ligatured script, it is proposed to justify the classification of Cyrillic typographic fonts. But in relation to the manuscript, there

are two totally different approaches: the historical one (block lettering, half-running hand) and graphic (cursive, ligatured script). If, however, we consider printed fonts, then the principle that the block lettering is older, half-running hand is newer, it is not suitable here. It is rather worthwhile to use signs of dynamics here (half-running hand) – statics (block lettering).

Finally, the signs of these gradations can be as follows:

- historical (block lettering, half-running hand, cursive)
- stylistic (Medieval, Renaissance, Mannerism, Baroque, Classicism)
- graphical (the shape of extremities, the contrast of vertical and horizontal strokes)
- indicative (inclination angle of the letter axis, dynamics-statics, remote elements)

Conclusions. Having examined the main existing interpretations of the term Cyrillic, we came to the conclusion that the most appropriate is the following definition: Cyrillic is an alphabet, which was created in the IX century for, the so-called, the Church Slavonic language, and during the XI–XVIII centuries it was used on the territory of Ukraine as a system of writing for the Old Slavic and Old Ukrainian languages, both in the manuscript and in the print type. In relation to the latter, the following grading gradations may be proposed: direct block lettering, oblique block lettering, contrast block lettering (half-running hand), direct half-running hand, swift half-running hand, half-running hand and cursive type font, cursive imitating chancellery handwriting.

Keywords: type-art, Cyrillic alphabet, Graždanka, Latin alphabet, ustavtype, half ustavtype, cursive, type letter.

Постановка проблеми. Питання дослідження мистецтва кириличного друкарського шрифту знаходиться на перетині кількох галузей знань: філології та історії письма, техніки та історії книгодрукування, політики та історії ідей, мистецтва та історії стилів. Як зазначав у своїй праці «Засади стилю в мистецтві типографії» канадський мистецтвознавець Роберт Брінгерст: «Форми літер — це не тільки наукові об'єкти. Вони належать також і світу мистецтва та беруть участь в його історії. Вони змінювалися з часом так само, як змінювалися музика, живопис і архітектура, і в кожній із цих галузей є корисними ті ж самі історичні терміни: ренесанс, бароко, неокласицизм, романтизм тощо. Цей підхід до класифікації шрифтових форм має ще одну важливу перевагу. Мистецтво типографії ніколи не знаходиться в ізоляції. Хороша типографія вимагає не тільки знання самого шрифту, а й розуміння зв'язку між формами літер та іншими речами, які роблять люди. Історія типографії саме така: вивчення зв'язків між рисунком шрифтів і різноманітною людською діяльністю — політикою, філософією, мистецтвом та історією ідей. Це безперервний процес, але він дає багато інформації і окупається на самому початку» [5, с. 142].

На історію кирилиці політичні події впливали постійно. Однією з таких ключових подій стала досить неоднозначна реформа писемності, що відбулася на початку XVIII ст. в Росії, а пізніше й на інших, суміжних з Росією теренах, народи яких користувалися кирилицею. Почавши впровадження в Росії у 1708–1710 рр. «спрощеної та дещо латинізованої кирилівської абетки» [7], яку назвали гражданським шрифтом, російські царі згодом поширили гражданку і в Україні — 1764 року розпочала свою діяльність перша гражданська друкарня на території України [35, с. 10]. Більше того, була навіть спроба впровадити гражданський шрифт у середині XIX ст. у Польщі [39], перевівши польську писемність із латинської графічної основи на граждансько-кириличну.

У наші дні відбувається зворотний рух: на латинку переходять цілі країни від Сербії до Казахстану, і обумовлено це знову ж таки політикою. Не вдаючись до цих дискусійних перипетій, зазначимо, що **актуальність** наукового дослідження кирилиці, її історії, графічних ознак, термінології є сьогодні надзвичайно гострою.

Не менш важливим є питання знаходження місця естетичних якостей шрифту в парадигмі писемної культури та історії письма як засобу передачі інформації. «Предметом мистецтва шрифт стає в тих випадках, коли в чудовій формі відбувається злиття читабельності, краси та виразності. На естетичний інтерес заслуговують усі жанри шрифту, бо всі вони — навіть незважаючи на бажання переписувача або художника-шрифтовика — пробуджують естетичні почуття», — зазначав відомий німецький дослідник шрифту, художник і педагог Альберт Капр [14, с. 9].

Аналіз досліджень і публікацій. Найпершими текстами, присвяченими кирилиці, є «Житіє Мефодія», найдавніші списки якого відомі з XII ст. [40, с. 93], «Житіє Костянтина» у копіях XV ст. — поч. XVIII ст. [40, с. 72] та «Сказаніє о письменах» чорноризця Храбра, що відомі у рукописних списках XIV–XVIII ст. [40, с. 102], а також у друківаних книгах. Зокрема «Сказанія о письменах» були вміщені у першому острозькому виданні — «Абетці» 1578 р. [33, с. 76].

Упродовж XIV–XVIII ст. відомості щодо літер кириличного шрифту трапляються у передмовах і післямовах друківаних видань та архівних документах, але інформація ця епізодична і пов'язана переважно з історією книгодрукування. Найбільш значним для нашого дослідження є видання Києво-Печерської друкарні «Імнологія, си піснопеніє», де серед переліку працівників знаходимо і «писмолятеля», тобто словолитника [45, с. 238]. Так само в першу чергу термінологією цінні для нас і архівні документи, дотичні

до історії друкарської справи. Їх масив періоду 1574–1650 зібраний у виданні 1975 р. «Іван Федоров і його послідовники на Україні (XVI — перша половина XVII ст.)» [34].

Окремо слід відзначити стародруківані «Абетки» та «Граматики», зокрема авторства Лаврентія Зизанія 1596 р. та Мелетія Смотрицького 1619 р., де здійснені спроби впорядкувати правопис і де кирилиця розглядається з точки зору української фонетики [11, с. 27; 33]. Ці та подальші, іноді досить несподівані експерименти з правописом, найбільша кількість яких припала на XIX ст., докладно описані у виданні 2004 р. «Історія українського правопису XVI–XX століття» [11].

З другої половини XIX ст. з'являються книги, присвячені історії кириличного письма та друкарського шрифту. Одним із перших таких було видання альбомного характеру «Зразки слов'яно-російського книгодрукування з 1491 року» [32], що було підготовлене Іваном Сахаровим ще у середині XIX ст., але вийшло з друку тільки у 1891 р. [30, с. 20]. У кінці XIX — на початку XX ст. видаються книги Федора Булгакова [6], Петра Коломніна [19], Якова Шницера [52], Сігізмунда Лібровича [21] та інших авторів.

Упродовж XIX ст. був напрацьований і палеографічний матеріал як альбомного, так і теоретичного плану. З теоретичних праць варто, в першу чергу, відзначити дослідження Єфімія Карського [15] та В'ячеслава Щепкіна [53], у дослідженнях яких були системно окреслені визначення таких основних кирилических палеографічних термінів, як устав, півустав, скоропис, в'язь. Масив палеографічних досліджень наступного, XX ст. достатньо об'ємний, але межі даної публікації не дозволяють охопити всі значні праці з цієї теми.

1890 року розпочинається видання російської версії «Енциклопедичного словника» Брокгауза і Ефрона [54], в якій присутні визначення понять «абетка», «кирилиця», «гражданський шрифт», але немає ще всього спектра термінів, дотичних до теми кирилического письма і шрифту. Відсутні також і окремі трактування термінів кирилическої палеографії — у кращому випадку маємо посилання на загальні статті «Абетка» та «Палеографія». Подібною є ситуація і в наступній, уже суто російській «Великій енциклопедії», що видавалася впродовж 1900–1905 рр.

Дефініції понять «кирилиця», «устав», «півустав», «скоропис», «в'язь», були присутні у першому виданні «Великої радянської енциклопедії» [3] та у «Літературній енциклопедії» [22], в якій, до речі, маємо чи не єдине енциклопедичне визначення поняття «латиниця», на відміну від інших енциклопедій, де наявні лише статті «Латинська мова».

В енциклопедичних виданнях другої половини ХХ — початку ХХІ ст. більшість термінів, що стосуються нашої теми, уже присутня — і у загальних, і, тим більше, в тематичних. Через обмежений обсяг статті ми їх усі перераховувати не будемо, назвемо лиш найголовніші: російськомовні енциклопедичні словники «Книгознавство» [18] та «Книга» [17]; польськомовна «Енциклопедія відомостей про книжку» [56]; україномовна «Українська мова» [48] та ін.

Окремо слід оглянути масив літератури, присвячений взаємостосункам мови усної та мови писемної. Однією з найперших таких публікацій була книга Василя Тредіаковського «Розмова <...> про орфографію російську стару і нову» [47], перше видання якої було здійснене 1748 р. [49, с. 6]. Але детальне дослідження окресленої теми варто розпочинати з праці Івана Бодуена де Куртене «Про стосунок російського письма до російської мови» [1], що була вперше видана 1912 р. На ідеях Бодуена де Куртене ґрунтувалися наступні лінгвістичні дослідження впродовж усього ХХ ст., зокрема Олександра Реформатського [37], Петра Южного [55], Олексія Леонтьєва [20] та ін.

У 1960–1970 рр. у радянській науковій періодиці тривала дискусія, учасниками якої були шрифтові художники та дослідники шрифту і письма Соломон Телінгатер [43], Абрам Шицгал [51], Фаїк Тагіров [42], які опонували лінгвістам і спиралися переважно на праці Віктора Істріна [8; 9].

Наприкінці нашого вже досить об'ємного, як для журнальної статті, бібліографічного огляду необхідно згадати праці, присвячені суто шрифту, звичайно ж, кириличному. Це, в першу чергу, книги А. Шицгала [50], Василя та Ольги Йончевих [12], Михайла Різника [38]. У наші дні дослідження кирилиці в Україні плідно займається Віталій Міченко [24; 25; 26].

Метою даного дослідження є з'ясування взаємодії у площинах «мова — абетка — шрифт» та «кирилиця — гражданка — латинка». Формування термінологічного апарату, виявлення принципів для розмежування графічних градацій кирилических друкарських шрифтів XVI–XVII ст., проведення паралелей із палеографічною термінологією та уточнення визначень, що стосуються саме кирилического шрифту.

Виклад основного матеріалу. Одним із найперших питань, які необхідно з'ясувати, є питання: «Що таке кирилиця?».

Найперша енциклопедія, у якій ми знаходимо цей термін, — російське видання «Енциклопедичного словника» Брокгауза і Ефрона 1890–1907 рр. [54]. Стверджується, що кирилиця — це не оригінальна абетка, а лише «видозміна» алфавіту

грецького. Взагалі-то стаття «Кирилиця» в цій енциклопедії дуже змістовна і, головне, позбавлена пізніших радянських ідеологічних нашарувань. Ще одна цікава теза: підкреслюється, що головною відмінністю кирилического уставу від грецького було те, що в кирилиці більше літер. Тобто це наводить нас на думку, що автори статті під словосполученням «видозміна абетки» мали на увазі не зміну форми літер, а зміну їх кількості.

У «Великій енциклопедії» визначення максимально лаконічне: кирилиця — слов'янська абетка [16].

В українській мові як синонім до слова «абетка» вживається слово «азбука» (від назв перших слов'янських літер «аз» та «буки»), а також «алфавіт» (від назв перших грецьких літер «альфа» й «віта»). Але алфавіт (азбука, абетка) — це набір знаків для тої чи іншої мови (мов). Тобто кирилиця — абетка для церковнослов'янської мови. Але не будемо поспішати з висновками, оглянемо визначення також радянських енциклопедій.

У першому виданні «Великої радянської енциклопедії» так само читаємо, що кирилиця — слов'янська абетка, графіка літер якої ґрунтується на грецькому уставі. З нового (порівняно з дореволюційними енциклопедіями) — інформація про єврейське походження графіки літер «ш» та «ц», а також введення поняття «кирилическе письмо» стосовно книг, переписаних за допомогою кирилическої абетки [13].

Ще в одному багатотомному виданні 1930-х рр. — «Літературній енциклопедії» — читаємо ту ж саму тезу, але виражену буквально, тобто «кирилиця — візантійський устав, доповнений кількома літерами для позначення звуків слов'янської мови» [27]. А далі в цій же статті спостерігаємо дуже цікаве розмежування кирилиці-абетки і кирилического письма у його національних особливостях. Прикметно, що в цій самій енциклопедії є термін «латиниця» [28], тоді як у жодній іншій енциклопедії такого формулювання не зустрічається — є лише «латинська мова».

У третьому (і останньому) виданні «Великої радянської енциклопедії» (1969–1978 рр.) бачимо знайому нам тезу «кирилиця — абетка», а також «пом'якшене» формулювання про походження кирилиці від грецького уставу: «В давній кирилиці — 24 літери грецького уніального уставу і спеціально створені літери, що відсутні в грецькій абетці і необхідні для передачі спеціальних слов'янських звуків» [10]. Зустрічаємо також розумну, нічим не пояснену фразу: «Склад і форма літер кирилиці змінювались». Що малося на увазі — поява національних особливостей у кирилиці (наприклад, сербська Ћ, українська І) чи натяк на реформу переходу з кирилиці на гражданський

шриффт, можна лише здогадуватись. Очевидно, останнє, оскільки далі зустрічаємо твердження про те, що «у 1708–10 Петро I впровадив замість півуставу близький до сучасного “гражданський” шриффт». Тут ми бачимо зміщення акцентів із «гражданка — змінений за латинськими зразками шриффт» (ВРЕ, 1 вид.) на «гражданка — продовження кирилиці» (ВРЕ, 3 вид.). Крім того, викликає подив змішування палеографічних термінів (півустав), складу абетки (кирилиця) та перекладу графем (гражданська реформа).

Тезу про те що гражданка є покращеною кирилицею, а не іншою абеткою, наполегливо доводив у своїх працях А. Шицгал. Зокрема у статті «Фонема, графема і шриффт», він зазначав: «Протиставлення кирилиці гражданському шриффту веде до того, що гражданський шриффт розглядається не як новий шриффт, а як нова система письма, що явно суперечить фактам» [51, с. 54]. Формулювання «система письма», очевидно, запозичене Шицгалом у Істріна, який наголошував: «Система письма — це впорядковане письмо того чи іншого народу, що склалося історично» [9, с. 50], і визначав наступні принципи цього поняття: тип письма (логографічний, морфемографічний, складовий, звуковий та ін.), склад писемних знаків (логографічних, складових, літерно-звукових) та орфографічні принципи [9, с. 50]. Абеткою ж Істріна вважав «сукупність знаків тієї чи іншої системи письма, що мають визначене значення і форму та розташовуються у відповідній фонетичній послідовності» [9, с. 50]. Таким чином, за Істріним, кирилиця і гражданка якраз є різні системи письма, які мають різну орфографію і відмінні абетки, як за кількістю знаків (у кирилиці — 38, в сучасній російській гражданці — 33), так і за їх графікою. Причому йдеться не про шрифтові особливості, а про графемні.

Тезам А. Шицгала опонував Ф. Тагіров, який у статті «Мова, писемність, шриффт», зазначав: «Іноді алфавіти російської графічної основи називають “кириличними” (особливо па Заході), коли не хочуть визнавати зв’язок російської писемності з західної латиницею. Назву “кирилична” стосовно до сучасного російського алфавіту не можна вважати правильною. Російська писемність до Петра I була кириличною. Петро I змінив графічну основу російського алфавіту. Він створив нову, реформовану писемність, відповідну духу щойно народженої культури. Основою для неї стала не тільки кирилична писемність, а й грецька і латинська писемності, а також скоропис і форми знаків прикладної графіки» [42, с. 48].

Не буде зайвим також оглянути визначення терміна «кирилиця» у спеціалізованих енциклопедіях. У «Книгознавстві» ми не бачимо нічого

нового, а от у його наступниці — енциклопедії «Книга», що була видана в Росії 1999 року, — читаємо досить коректне формулювання: «На основі кирилиці склалися сучасні болгарська, сербська, російська, українська і білоруська абетки, а в кінці 20-х — 30-х рр. — алфавіти більшості народів СРСР» [17, с. 285].

В енциклопедії «Українська мова» відповідна стаття починається словами: «Кирилиця — одна з найдавніших систем слов’янського письма (азбуки)» [48, с. 251]. У даному випадку, навіть чіткіше ніж у Істріна, наголошується на близькості понять «система письма» і «абетка». Далі у статті ми бачимо ще одне формулювання, яке переформується з текстами Істріна: «Протягом історії кирилиці мінявся тип письма. Першим з’явився устав. З 14 ст. поширився півустав» [48, с. 252]. Але якщо тут йдеться про палеографічні терміни, то у Істріна поняття «тип письма» має абсолютно інше визначення.

На подібну неузгодженість у термінах, що стосуються письма і шрифту, звертав свого часу увагу ще Євген Немировський: «Історія кирилицького шрифту по сей день не написана. Дані палеографії уривчасті, а іноді — відверто суперечливі» [29, с. 329]. Приймаючи переважно точку зору та аргументацію В. Істріна, логографічне чи звукове письмо ми будемо називати «типом писемності», вживаючи ж палеографічні терміни — устав, півустав, скоропис, ми будемо дотримуватись формулювання В. Німчука і говорити про «типи кириличного письма».

Подібна, неузгодженість існує і щодо палеографічних термінів. У деяких працях устав, півустав та скоропис називають почерками, у деяких — різновидами письма, а у деяких просто письмом. Показовою є цитата з третього видання ВРЕ: «Устав — почерк давніх слов’янських рукописів, написаних кирилицею з чітким геометричним рисунком букв. Розрізняють уставні почерки різних епох і територій...» [2]. Очевидно, що словосполучення «уставні почерки» є тавтологією.

Доцільніше визначення знаходимо в книзі Соломона Рейсера «Палеографія і текстологія нового часу»: «Почерк — це індивідуальні особливості письма окремої людини. У цьому сенсі устав і півустав почерку не мають: вони являють собою в значній мірі мальоване письмо» [36, с. 233]. Подібний підхід бачимо і у класика палеографії В’ячеслава Щепкіна: «В кирилиці ми розрізняємо три різновиди почерків, або три основні манери письма: устав, півустав, скоропис» [53, с. 105].

Таким чином, нам видається логічним називати устав, півустав та скоропис стосовно рукописів — типами письма, а стосовно друкованих

зразків — типами шрифту. Відповідно, в межах уставного типу письма може бути чимало почерків, а в межах друкованого уставу — кілька шрифтів. У свою чергу, уставні почерки та шрифти можуть групуватися за хронологічними, географічними чи графічними ознаками, але про це ми поговоримо трохи згодом, коли уточнимо визначення термінів «устав», «півустав», «скоропис» та «в'язь».

«Устав, подібно до свого першоджерела — уставу візантійського, є письмо повільне та урочисте», — стверджує В. Щепкін [53, с. 106]. Подібні характеристики отримуємо і в енциклопедіях: «почерк прямий, літери симетричні, розташовані на рівній відстані одна від одної» [2], «літери уставу склалися з прямих ліній, правильних кутів та овалів, на противагу більш складним кривим лініям півуставу» [13].

Тобто ознаки уставу є наступними: геометричність, симетрія, вертикальність. Устав швидше мальований, ніж писаний, на відміну від півуставу. Оглянемо ж визначення терміна «півустав».

У згаданій праці В. Щепкіна читаємо: «Півустав поєднує необхідність зручності письма та чіткості, звідси і його зовнішні прикмети: півустав взагалі-то менший та простіший, ніж устав, півустав частіше буває похилим — до початку, або до кінця рядка, бо строго вертикальні почерки потребують більш за все часу і ретельності. Вертикальний, або прямий півустав переважно не має каліграфічної строгості: окремі його літери бувають прямими тільки більше або менше. Певним чином літери в півуставі не витримують строго геометричного принципу: прямі лінії припускають деяку кривизну, округлі — не мають правильної дуги. Усе це є результатом полегшеного, або спрощеного процесу письма, яке прагне насамперед зручності, а вимогу краси замінює вимога чіткості. Принципу зручності служать і скорочення, але кількість їх буває дуже різною. Зручність, між іншим, необхідно поєднувати з певним прискоренням, але швидкість не є прямою метою півуставу, адже іншою його вимогою є чіткість. Півустав, у якому швидкість процесу письма є суттєвою, називається стрімкий півустав. Якщо бажання пришвидшити процес позначається не лише в простоті начерків, а також у деяких спеціальних запозиченнях зі скоропису, говорять про півустав, що переходить у скоропис» [53, с. 106]. З іншого боку, за тим же Щепкіним, так званий каліграфічний півустав упритул підходить до уставу: «...він крупніший та ретельніше опрацьований, ніж простий півустав» [53].

Відомий естонський каліграф і теоретик шрифту Віллу Тоотс дає наступну характеристику півуставу: «Цей різновид письма світліший та

кругліший за устав, літери дрібніші, дуже багато надрядкових знаків. Літери більш рухливі та розмашисті, ніж в уставному письмі, і з багатьма подовженнями. Техніка накреслення ширококілечним пером, що сильно проявилася в письмі уставом, помітна набагато менше» [46, с. 56].

Ознаки півуставу наступні: асиметрія, певна кривизна, нахил та наявність скорочень та лігатур. Принципи відмінностей півуставу від уставу ми можемо простежити на іл. 1.

Ще один тип письма, про який необхідно сказати, — це скоропис. За визначенням УРЕ, він «характеризується заокругленим, а пізніше — і зв'язним написанням літер у слові. Давньому скоропису були властиві лігатури, скорочення, винесення окремих літер, і навіть сполучень їх над рядок. Скоропис розвинувся з півуставу» [44]. В. Щепкін пише про скоропис наступним чином: «Суттєве прискорення процесу письма досягається у скорописі особливими прийомами, яких не знають ні устав, ані півустав; ці прийоми письма різко відображаються на зовнішньому вигляді скорописних літер та їх поєднанні» [53, с. 107].

Зазначимо, що *устав* — *півустав* — *скоропис* суттєво переплітаються між собою, і коли ми говоритимемо про ті чи інші почерки або друковані шрифти, нам напевно іноді буде непросто відрізнити півустав від уставу. З цього приводу влучно висловився вже неодноразово цитований нами В'ячеслав Щепкін, котрий зазначив, що «всі намагання точно встановити ознаки відмінності уставу, півуставу та скоропису, ґрунтуючись на зовнішності цих трьох різновидів письма, страждають хиткістю; здобуті таким чином визначення у різних дослідників значно розходяться» [53, с. 107]. Крім того, як ми бачимо, трьох термінів — устав, півустав, скоропис — аж ніяк не достатньо для того, щоб описати всі різновиди почерків. Вирішити цю проблему покликані проміжні терміни: стрімкий півустав, уставний скоропис тощо. Очевидно, що термінологія кирилівського рукопису потребує поглибленої розробки. Ще складніше з термінологією та класифікацією, яка стосується кирилівських друкованих шрифтів, у яких використовувалися мотиви і уставу, й півуставу, і скоропису, що переосмислювалися стосовно технічних друкарських вимог.

Власне, на основі цих трьох термінів: *устав*, *півустав*, *скоропис*, *в'язь* і пропонується ґрунтувати класифікацію кирилических друкарських шрифтів. Але стосовно рукопису спостерігаємо два абсолютно різні підходи: історичний (устав, півустав) та графічний (скоропис, в'язь). За умови що ми розглядатимемо друковані шрифти, принцип «устав — старіший, півустав — новіший» тут не годиться. Швидше тут варто опе-

рувати ознаками динаміка (півустав) — статика (устав) (іл. 1).

Напевно, ще більш статичною є в'язь, яка буває настільки декоративною, що практично переходить в орнамент. Скоропис же, навпаки, є найбільш динамічним шрифтом. Друкований скоропис є досить близьким до рукопису, і може відповідати латинському поняттю «курсив». Але іноді справа ускладнюється тим, що той чи інший кирилівський шрифт важко класифікувати за вищеведеними чотирма категоріями. Так само як і в палеографії є поняття «похилий устав» чи «стрімкий півустав» і навіть «уставний скоропис», так і для друкованого кирилівського шрифту варто увести більше градацій.

Урешті, ознаки цих градацій можуть бути наступні:

- історична (устав, півустав, скоропис).

За хронологією, прийнятою у палеографії, панування уставу датується XI–XIV ст., далі з XV ст. переважають півустав та скоропис, але окремі уставні пам'ятки зустрічаються також і в XV, і в XVI ст. [53, с. 106] Тобто на початок кирилівського книгодрукування уставне письмо вже майже відійшло, та проте уставні ознаки притаманні багатьом друкарським шрифтам XVI ст. і продовжують існувати надалі.

З другої половини XVI ст. у друкованій кирилиці з'являються шрифти, що мають ознаки скоропису (видання Острозької та Віленської друкарні Мамоничів);

- стилізована (Середньовіччя, Ренесанс, маньєризм, бароко, класицизм).

У хронологічних межах XVI–XVII ст. на українських землях мали поширення ренесансні, маньєристичні та барокові тенденції. З середини XVII ст. стиль бароко стає в Україні панівним;

- графічна (форма кінцівок, контраст вертикальних та горизонтальних штрихів).

Безумовно, для кирилиці не підходить латинський принцип форми (відсутності) серифів. Він і для латинських шрифтів годиться лише для антикви. Зараз уже до всіх провідних західних класифікацій додані групи рукописних та шрифтів із заломами. Тут ми погодимося з В. Йончевим, який вважає форму карбів ознакою другою [12, с. 149]. Контраст же вертикальних та горизонтальних штрихів є річчю набагато важливішою, адже це впливає на характер шрифту;

- характерна (кут нахилу осі літери, динаміка / статика, виносні елементи).

Визначити кут нахилу осі літери іноді буває дуже не просто, особливо коли ми розглядаємо кирилицю першої половини XVII ст. Принцип нахилу осі, запропонований В. Йончевим [12, с. 152–153], тут не надто годиться. Швидше

треба керуватися підходом, який запропонували чеські дослідники [41]: динаміка (рукописний) — статика (мальований), що узгоджується з палеографічними термінами *скоропис* — *устав*.

Для класифікації шрифтів старої кирилиці спробуємо визначити найстатичніший та найдинамічніший шрифти, а потім намітити між ними певні градації.

За зразок найбільш статичного ми пропонуємо взяти шрифт чорногорської друкарні Д. Црноєвича (кін. XV ст.). У цьому шрифті (іл. 2) простежується вплив антикви, але, на відміну від динамічної (ренесансної) антикви, де вісь літери була похилою, в чорногорському шрифті вісь чітко вертикальна. Цікаво що в самій антикві подібна вертикаль з'явиться набагато пізніше. Основні штрихи літер також вертикальні, виносних елементів мінімум. Усе це обумовлює певну статичність та мальовану геометричність літер, хоча в деяких літерах (зокрема X) простежується ще рукописна логіка.

Найбільш «рукописний» друкований шрифт, що нам зустрічався, — це літери віленської друкарні Мамоничів (друга половина XVI ст.), що імітує канцелярський скоропис (іл. 2).

Стосовно мистецьких ознак, які мають кириличні друкарські шрифти XVI–XVII ст., можемо впевнено говорити про два стилі: ренесанс і бароко. Це стосується як графіки тої чи іншої шрифтової гарнітури, так і типографічного оформлення ними. Яскравим прикладом у цьому плані є два курсивні шрифти: острозький та київський. Вони дуже подібні між собою, але типографічні оформлення шпальт, складених кожним із них, кардинально розрізняються між собою (іл. 3).

Для порівняння були взяті два подібні тексти: панегіричні вірші з книг «Біблія» (Остріг, 1581) та «Бесіди на діяння св. Апостолів» (Київ, 1624). На сторінці острозького видання дуже типова для епохи Ренесансу типографія — стрункі, чітко вивірені рядки, що своїм збалансованим ритмом створюють враження злагодженості та гармонії. Абсолютно інше враження справляє шпальта київського видання — тут вирують емоції, дзвінко вигукуються окремі слова, а іноді цілі фрази, море літер вирує в хвилях рядків, тоді як острозькі шрифти вишикувані в урочистому параді.

Експресія типографії київським курсивом досягнута, не в останню чергу, завдяки рясному використанню прописних літер, у тому числі і в словах, які раніше писалися з рядкових: Трон, Рицер, Любов, Наука, і, нарешті, — Типографія! Це абсолютно барокова ознака, яка виникла саме в часи контрреформації, про що зауважував А. Капр: «Спочатку з прописної літери стали писатися слова Бог і Пан, згодом Папа, Імператор, Єпископ, Церква, Князь. Вірнопідданські вислови

Лл. 1. Контраст за формою і характером на основі ознак устава та півустава

Лл. 2. Найстатичніший та найдинамічніший друкарські шрифти кирилиці. Фрагменти видань: «Октоїх», Цетиньє, друкарня Д. Црноєвича, 1494 (вгорі) та «Статут Великого князівства Литовського», Вільно, друкарня Мамоничів, 1588

Лл. 3. Ренесансова та барокова типографія. Фрагменти з книг: «Біблія», Остріг, 1581 (ліворуч) та «Бесіди на діяння св. Апостолів», Київ, 1624

у присвятах та післямовах книг епохи бароко також сприяли перенасиченню німецького шрифту прописними літерами. Тим самим впровадження написання іменників з прописних літер було своєрідним результатом контрреформації» [14, с. 96].

Зауважимо, що київський та острозький курсиви — це два дуже близькі між собою шрифти (деякі дослідники вважали їх одним і тим самим шрифтом), але наскільки різняться враження від цих двох шпальт, відстань між якими у часі — менше ніж півстоліття. З початку XVII ст. територією України починає ширитися мистецтво бароко, яке несли на українські терени в першу чергу єзуїти, і шрифтова типографія у київських виданнях 1620-х рр. є першими паростками цієї епохи, яка за півстоліття потім буде пануючою в українському мистецтві. Але це тема вже іншої статті.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Оглянувши основні існуючі трактування термі-

на кирилиця, ми дійшли висновку, що найбільш прийнятною є наступна дефініція: кирилиця — абетка, яка була створена у IX ст. для так званої церковнослов'янської мови і впродовж XI–XVIII ст. використовувалась на території України як система письма для старослов'янської та староукраїнської мов як у рукописі, так і у друкарському шрифті. Стосовно останнього можуть бути запропоновані наступні класифікаційні градації: прямий устав, похилий устав, контрастний устав, контрастний півустав, прямий півустав, стрімкий півустав, півуставно-скорописний шрифт, скоропис, що імітує канцелярський почерк. Стосовно стильових ознак українських шрифтів можна говорити про два стильові періоди: ренесанс і бароко.

Окремою є тема взаємостосунків кирилиці — гражданки — латиниці, а також проблема графемі. Ці питання є темою наших подальших досліджень.

Література:

- Бодуэн де Куртенэ И. А. Об отношении русского письма к русскому языку [Текст] / И. А. Бодуэн де Куртенэ. — [Репр. изд. 1912 г.]. — М. : Либроком, 2012. — 138 с. — (Лингвистическое наследие XX века). — ISBN 978-5-397-02876-9.
- Большая Советская энциклопедия : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1977. — Т. 27. — 623 с.
- Большая Советская энциклопедия [Текст] : в 65 т. / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — 1-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1926–1947. — Т. 1–65.
- Большая энциклопедия [Текст] : словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова. — СПб. : Просвещение, 1900–1905. — Т. 1–20.
- Брингхерст Р. Основы стиля в типографике [Текст] / Р. Брингхерст ; пер. с англ. Г. Северской, А. Семенова, С. Пономаренко ; под редакцией В. Ефимова. — М. : Издатель Д. Аронов, 2006. — 432 с.
- Булгаков Ф. Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства [Текст]. Т. 1 : С истории изобретения книгопечатания по XVIII век включительно / Ф. И. Булгаков. — СПб. : Типография А. С. Суворина, 1889. — 365 с. : ил.
- Гражданская азбука [Текст] // Большая энциклопедия : словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова. — СПб. : Просвещение, 1902. — Т. 7. — С. 414.
- Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки [Текст] / В. А. Истрин. — М. : Наука, 1988. — 192 с.
- Истрин В. А. Возникновение и развитие письма [Текст] / В. А. Истрин. — М. : Наука, 1965. — 600 с.
- Истрин В. А. Кириллица [Текст] / В. А. Истрин // Большая Советская энциклопедия : в 30 томах / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — Т. 12. — С. 180–181.
- Історія українського правопису XVI–XX століття [Текст] : хрестоматія / упорядн. : В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. — М. : Наукова думка, 2004. — 582 с.
- Йончев В. Древен и съвременен български шрифт [Текст] / В. Йончев, О. Йончева. — София : Български художник, 1982. — 420 с.
- К. Н. [Каринский Н.]. Кириллица [Текст] / Н. Каринский // Большая советская энциклопедия : в 65 т. / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — М. : Советская энциклопедия, 1936. — Т. 32. — С. 393–394.
- Капр А. Эстетика искусства шрифта [Текст] / А. Капр. — М. : Книга, 1979. — 124 с.
- Карский Е. Ф. Очерк славянской кирилловской палеографии [Текст] / Е. Ф. Карский. — Варшава : тип. Варшав. учеб. окр., 1901. — 532 с.
- Кириллица [Текст] // Большая энциклопедия : словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / под ред. С. Н. Южакова. — СПб. : Просвещение, 1902. — Т. 10. — С. 750.
- Книга [Текст] : энциклопедия / под ред. В. Жаркова. — М. : Большая российская энциклопедия, 1999. — 780 с.
- Книговедение [Текст] : энциклопедический словарь / гл. ред. Н. М. Сикорский. — М. : Сов. энциклопедия, 1982. — 664 с. : ил.
- Краткие сведения по типографскому делу [Текст] / сост. Петр Коломнин. — СПб. : Типография А. С. Суворина, 1899. — 612 с.
- Леонтьев А. А. Некоторые вопросы лингвистической теории письма [Текст] / А. А. Леонтьев // Вопросы общего языкознания. — М., 1964. — С. 70–79.
- Либрович С. Ф. История книги в России со снимками с древних рукописей, образцами первопечатных книг и позднейших редких изданий, портретами, копиями картин, гравюр и пр. и пр. [Текст]. Ч. 1. С древнейших времен и до конца XVII столетия / С. Ф. Либрович. — СПб. ; М. : Т-во М. О. Вольф, 1913. — 224 с.
- Литературная энциклопедия [Текст] / отв. ред. В. М. Фриче. — М. : Изд-во Коммунистической Академии, 1929–1939. — Т. 1–11.
- Лось И. Кириллица [Текст] / И. Лось // Энциклопедический словарь / под ред. проф. И. Е. Андреевского. — СПб. : Семеновская Типо-Литография, 1895. — Т. 15. — С. 111–113.
- Мітченко В. С. Абетка української мови : формотворчий аналіз [Текст] / В. С. Мітченко // Українська академія мистецтва. — К. : НАОМА, 2016. — Вип. 25. — С. 77–85.
- Мітченко В. С. Формоутворюючі елементи літер як чинник розвитку українського скоропису [Текст] / В. С. Мітченко // Українська академія мистецтва. — К. : НАОМА, 1998. — Вип. 5. — С. 115–120.
- Мітченко В. С. Эстетика українського рукописного шрифту [Текст] / В. С. Мітченко. — К. : Грамота, 2007. — 207 с. : іл.
- Н. К. [Каринский Н.] Кириллица [Текст] / Н. Каринский // Литературная энциклопедия : в 11 т. — М. : Изд-во Коммунистической Академии, 1931. — Т. 5. — С. 216–217.
- Н. К. [Каринский Н.] Латиница [Текст] / Н. Каринский // Литературная энциклопедия : в 11 т. — М. : ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во «Сов. Энцикл.», 1932. — Т. 6. — С. 76–77.
- Немировский Е. Л. История славянского кирилловского книгопечатания XV — начала XVII века [Текст]. Т. 1. Возникновение славянского книгопечатания / Е. Л. Немировский. — М. : Наука, 2003. — 536 с.
- Немировский Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта 1491–2000 гг. [Текст] : Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литературы / Е. Л. Немировский. — М. : Знак, 2009. — Т. 1. (1491–1550). — 584 с.
- Німчук В. В. Кириллица [Текст] / В. В. Німчук // Українська мова : енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 251–252.
- Образцы славяно-русского книгопечатания с 1491 года [Образотворчий матеріал] : альбом / [И. П. Сахаров]. — СПб. : Общественная польза, 1891. — 67 ил. табл.
- Острожская азбука Ивана Федорова [Текст] : исследование, словоуказатель / подготов. факсимильного издания, исследов. памятника Е. Л. Немировского. — М. : Книга, 1983. — 160 с.
- Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша половина XVII ст.) [Текст] : зб. документів / упоряд. : Я. Ісаєвич, О. Купчинський, О. Мацюк, Е. Ружицький. — К. : Наукова думка, 1975. — 344 с.
- Петров С. О. Книги гражданского друкa, видані на Україні [Текст] : каталог / С. О. Петров. — Х. : Ред.-видавн. відділ Книжкової палати УРСР, 1971. — 296 с.
- Рейсер С. А. Палеография и текстология нового времени [Текст] / С. А. Рейсер. — М. : Просвещение, 1970. — 336 с.
- Реформатский А. А. Лингвистика и полиграфия [Текст] / А. А. Реформатский // Письменность и революция. — М., 1933. — Вып. 1. — С. 45–48
- Різник М. Письмо і шрифт [Текст] / М. Різник. — К. : Вища школа, 1978. — 152 с.

39. Сиесс-Кжишковский С. Гражданский шрифт для польского языка [Текст] / С. Сиесс-Кжишковский // Про книги. — 2007. — № 1. — С. 101–109.
40. Сказания о начале славянской письменности [Текст] / под ред. З. В. Удальцовой. — М.: Наука, 1981. — 200 с.
41. Солпера Я. Систематизация типографских шрифтов в Чехословакии [Текст] / Я. Солпера // Интерпрессграфик. — Будапешт, 1980. — № 2. — С. 20–24.
42. Тагиров Ф. Ш. Язык, письменность, шрифт [Текст] / Ф. Ш. Тагиров // Проблемы рукописной и печатной книги. — М.: Наука, 1976. — С. 38–52.
43. Телингатер С. Б. О графемах алфавита [Текст] / С. Б. Телингатер // Книга : исследования и материалы. Сб. 11 / [Редкол. : Н. М. Сикорский (гл. ред.) и др.]. — М.: Книга, 1965. — Вып. 11. — С. 156–166.
44. Тимошенко П. Д. Скоропис [Текст] / П. Д. Тимошенко // Українська радянська енциклопедія / гол. ред. М. П. Бажан. — К.: Головна редакція УРЕ, 1983. — Т. 10. — С. 235.
45. [Титов Ф.] Приложенія къ первому тому изследованія заслуженнаго профессора протоіерея Федора Титова [Текст]: Историческій очерк. (1606–1616–1721) / Ф. И. Титов. — К.: Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1918. — 546 с. : ил.
46. Тоотс В. Современный шрифт [Текст] / В. Тоотс. — М.: Книга, 1966. — 272 с.
47. Тредиаковский В. К. Сочинения [Текст] / В. К. Тредиаковский. — СПб.: А. Смирдин, 1849. — Т. 3. — С. 276.
48. Українська мова [Текст] : енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненко та ін. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с.
49. Шицгал А. Г. Русский гражданский шрифт (1708–1958) [Текст] / А. Г. Шицгал. — М.: Искусство, 1959. — 280 с.
50. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт [Текст] : вопросы истории и практика применения / А. Г. Шицгал. — М.: Книга, 1985. — 256 с.
51. Шицгал А. Г. Фонема, графема и шрифт [Текст] / А. Г. Шицгал // Книга : исслед. и материалы. Сб. 24 / [Редкол. : Н. М. Сикорский (гл. ред.) и др.]. — М.: Книга. 1972. — Сб. 24. — С. 51–58.
52. Шницер Я. Б. Иллюстрированная всеобщая история письмен [Текст] / Я. Б. Шницер. — СПб.: издание А. Ф. Маркса, [1903]. — 264 с., [19] л. ил.
53. Щепкин В. Н. Русская палеография [Текст] / В. Н. Щепкин. — М.: Наука, 1967. — 224 с.
54. Энциклопедический словарь [Текст] / под ред. И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского; изд. Ф. А. Брокгауз [Лейпциг], И. А. Ефрон [Санкт-Петербург]. — СПб.: Семеновская Типо-Литография, 1890–1907. — Т. 1–86.
55. Южный П. Революция в нашей орфографии [Текст] / П. Южный // Полиграфическое производство. — 1928. — № 10. — С. 19–22.
56. Encyklopedia wiedzy o książce [Текст] / Pod red. A. Birkenmajera. — Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. — 2876 с.
3. Shmidt, O. Iu. (Ed.). (1926–1947). *Bolshaya sovetskaya enciklopediya* [The Great Soviet Encyclopedia]. (1st ed.). (Vols 1–65). Moscow: Sovetskaya enciklopediya. (In Russian).
4. Iuzhakov, S. N. (Ed.). (1900–1905). *Bolshaya enciklopediya* [Great Encyclopedia]. (Vols 1–20). St. Petersburg: Prosveshenie. (In Russian).
5. Bringherst, R. (2006). *Osnovy stilya v tipografike* [The Elements of Typographic Style]. G. Severskaya, A. Semenov & S. Ponomarenko (trans). V. Efimov, ed. Moscow: Izdatel D. Aronov. (In Russian).
6. Bulgakov, F. (1889). *Ilyustrirovannaya istoriya knigopchataniya i tipografskogo iskusstva* [The Illustrated History of Printing and Typographic Art]. St. Petersburg: Tipografiya A. S. Suvorina. (In Russian).
7. Iuzhakov, S. N. (Ed.). (1902). *Grazhdanskaya azbuka* [The civil alphabet]. In *Bolshaya enciklopediya: clovar obshchedostupnykh svedenii po vsem otrasliam znaniia*. (Vol. 7), (pp. 414). St. Petersburg: Prosveshenie. (In Russian).
8. Istrin, V. A. (1988). *1100 let slavjanskij azbuki* [1100 years of the Slavic alphabet]. Moscow: Nauka. (In Russian).
9. Istrin, V. A. (1965). *Vozniknovenie i razvitie pisma* [Origination and development of the letter]. Moscow: Nauka. (In Russian).
10. Istrin, V. A. (1973). *Kirillica* [The Cyrillic alphabet]. In *Bolshaya Sovetskaya enciklopediya*. A. M. Prokhorov, ed. (3rd ed.). (Vol. 12), (pp. 180–181). Moscow: Sovetskaya enciklopediya. (In Russian).
11. Nimchuk, V. V. & Puriaieva, N. V. (2004). *Istoriia ukrainskoho pravopysu XVI–XX stolittia* [History of the Ukrainian spelling of the XVI–XX centuries]. Kyiv: Naukova dumka. (In Ukrainian).
12. Jonchev, V. & Joncheva, O. (1982). *Dreven i svremenen bolgarski shrift* [Ancient and contemporary Bulgarian fonts]. Sofia: Bolgarski hudozhnik. (In Bulgarian).
13. Karinskii, N. (1936). *Kirillitca* [The Cyrillic alphabet]. *Bolshaya sovetskaya enciklopediya*. O. Iu. Shmidt, ed. (Vol. 32), (pp. 393–394). Moscow: Sovetskaya enciklopediya. (In Russian).
14. Kapr, A. (1979). *Estetika iskusstva shrifta* [Aesthetics of Font Art]. Moscow: Kniga. (In Russian).
15. Karskii, E. F. (1901). *Ocherk slavianskoi kirillovskoi paleografii* [Essay on Slavic Cyrillic Paleography]. Warsaw: tip. Warsaw. ucheb. okr. (In Russian).
16. Kirillitca (1902). [The Cyrillic alphabet]. *Bolshaya enciklopediya: clovar obshchedostupnykh svedenii po vsem otrasliam znaniia*. S. N. Iuzhakov, ed. (Vol. 10), (pp. 750). St. Petersburg: Prosveshenie. (In Russian).
17. Zharkov, V. (1999). *Kniga* [Book]. Moscow: Bolshaya rossiiskaya enciklopediya. (In Russian).
18. Sikorskii, N. M. (1982). *Knigovedenie* [Bibliology]. Moscow: Sov. enciklopediya. (In Russian).
19. Kolomnin, P. (Comp.). (1899). *Kratkie svedeniia po tipografskomu delu* [Brief information on typography]. St. Petersburg: Tipografiya A. S. Suvorina. (In Russian).
20. Leontev, A. A. (1964). *Nekotorye voprosy lingvisticheskoi teorii pisma* [Some questions of the linguistic theory of writing]. In *Voprosy obshego yazykoznaniya*, (pp. 70–79). Moscow. (In Russian).
21. Librovich, S. F. (1913). *Istoriia knigi v Rossii so snimkami s drevnikh rukopisei, obraztcami pervopechatnykh knig i pozdneishikh redkikh izdani, portretami, kopiiami kartin, graviur i pr. i pr.* [The history of the book in Russia]. (Part 1). St. Petersburg; Moscow: T-vo M. O. Volf. (In Russian).
22. Friche, V. M. (Ed.). (1929–1939). *Literaturnaya enciklopediya* [Literary encyclopedia]. (Vols 1–11). Moscow: Izd-vo Kommunisticheskoi Akademii. (In Russian).

References:

23. Los, I. (1895). Kirillica [The Cyrillic alphabet]. In *Enciklopedicheskij slovar. I. E. Andreevskiy*, ed. (Vol. 15), (pp. 111–113). St. Petersburg : Semenovskaya Tipolitografiya. (In Russian).
24. Mitchenko, V. S. (2016). Abetka ukrayinskoyi movy : formotvorchy analiz [Abutment of the Ukrainian Language : Formation Analysis]. *Ukrayinska akademiya mystecztva*, 25, 77–85. (In Ukrainian).
25. Mitchenko, V. S. (1998). Formoutvoryuyuchi elementy liter yak chynnyk rozvytku ukrayinskogo skoropysu [Form-forming elements of the letter as a factor in the development of the Ukrainian cursive]. *Ukrayinska akademiya mystecztva*, 5, 115–120. (In Ukrainian).
26. Mitchenko, V. S. (2007). *Estetyka ukrayinskogo rukopysnogo shryftu* [Aesthetics of the Ukrainian handwritten font]. Kyiv : Hramota. (In Ukrainian).
27. Karinskii, N. (1931). Kirillica [The Cyrillic alphabet]. In *Literaturnaya encyklopediya*. (Vol 5), (pp. 216–217). Moscow : Izd-vo Kommunisticheskoi Akademii. (In Russian).
28. Karinskii, N. (1932) Latinica [The Latin alphabet]. In *Literaturnaya encyklopediya*. (Vol 6), (pp. 76–77). Moscow : OGI Z RSFSR, gos. slovarno-entcicl. izd-vo «Sov. Entcicl.». (In Russian).
29. Nemirovskii, E. L. (2003). *Istoriya slavyanskogo kirillovskogo knigopechataniya XV — nachala XVII veka* [The history of the Slavic Cyrillic printing of the XV — the beginning of the XVII century]. Moscow : Nauka. (In Russian).
30. Nemirovskii, E. L. (2009). *Slavianskie izdaniia kirillovskogo (tserkovnoslovianskogo) shryfta 1491–2000 gg. : Inventar sokhranivshikhsia ekzempliarov i ukazatel literatury* [Slavonic editions of the Cyrillic (Church Slavonic) font 1491–2000]. (Vol. 1). Moscow : Znak (In Russian).
31. Nimchuk, V. (2004). Kyrylytsya. [The Cyrillic alphabet]. In *Ukrayinska mova*, (pp. 251–252). Kyiv : “Ukrayinska encyklopediya” im. M. P. Bazhana. (In Ukrainian).
32. Saharov, I. P. (1891). *Obrazcy slavyano-russkogo knigopechataniya c 1491 goda* [Samples of Slavonic-Russian printing from 1491]. St. Petersburg : Obshestvennaya polza. (In Russian).
33. Nemirovskiy, E. L. (Comp.). (1983). *Ostrozhskaya azbuka Ivana Fedorova* [Ostrozhskaya alphabet of Ivan Fedorov]. Moscow : Kniga.
34. Isayevych, Ya., Kupchynskyy, O., Matsyuk, O. & Ruzhyts'kyi, E. (Comps). (1975). *Pershodrukar Ivan Fedorov ta yoho poslidovnyky na Ukrayini (XVI — persha polovyna XVII st.)* [Ivan Fedorov and his followers in Ukraine (XVI — first half of XVII century)]. Kyiv : Naukova dumka. (In Ukrainian).
35. Petrov, S. O. (1971). *Knygy grazhdanskogo druku, vydani na Ukrayini* [Books of civil print, published in Ukraine]. Kharkiv : Red.-vydavn. viddil Knyzhkovoyi palaty URSR. (In Ukrainian).
36. Reiser, S. A. (1970). *Paleografiya i tekstologiya novogo vremeni* [Paleography and textology of the new time]. Moscow : Prosveshenie. (In Russian).
37. Reformatskiy, A. A. (1933). Lingvistika i poligrafiya [Linguistics and Polygraphy]. *Pismennost i revoliuciia*, 1, 45–48. (In Russian).
38. Riznyk, M. (1978). *Pysmo i shryft* [Letter and font]. Kyiv : Vyshha shkola. (In Ukrainian).
39. Siess-Kzhishkovskiy, S. (2007). Grazhdanskiy shryft dlya polskogo yazyka [Civic font for the Polish language]. *Pro knigi*, 1, 101–109. (In Russian).
40. Udaltcova, Z. V. (Ed.). (1981). *Skazaniya o nachale slavyanskoy pismennosti* [Legends about the beginning of the Slavic writing]. Moscow : Nauka. (In Russian).
41. Solpera, Ya. (1980). Sistematizaciya tipografskih shryftov v Chechoslovakii [Systematization of typographical fonts in Czechoslovakia]. *Interpressgrafik*, 2, 20–24. (In Russian).
42. Tagirov, F. Sh. (1976). Yazyk, pismennost, shryft [Language, writing, font]. In *Problemy rukopisnoy i pechatnoy knigi*, (pp. 38–52). Moscow : Nauka. (In Russian).
43. Telingater, S. B. (1965). O grafemah alfavita [On the alphabet graphemes]. In *Kniga : issledovaniya*. N. M. Sikorskii at al, eds. (Issues 11), (pp. 156–166). Moscow : Kniga. (In Russian).
44. Tymoshenko, P. D. (1983). Skoropys [Cursive]. In *Ukrayinska radyanska encyklopediya*. M. P. Bazhan, ed. (Vol. 10), (p. 235). Kyiv : Golovna redakciya URE. (In Ukrainian).
45. Titov, F. (1918). *Prilozheniia k pervomu tomu izsledovaniia zasluzhennago professora protoireia Fedora Titova : Istoricheskii ocherk. (1606–1616–1721)* [Applications to the first volume Printing Kievo-Pechersk Lavra]. Kiev : Tip. Kievo-Pecherskoi Uspenskoj Lavry. (In Old Russian).
46. Toots, V. (1966). *Sovremennyy shryft* [Modern font]. Moscow : Kniga. (In Russian).
47. Trediakovskiy, V. K. (1849). *Sochineniia* [Compositions]. (Vol. 3), (p. 276). St. Petersburg : A. Smirdin. (In Russian).
48. Rusanivskiy, V. M., Taranenko, O. O. at al. (Eds). (2004). *Ukrayinska mova* [Ukrainian language]. Kyiv : Vydavnytstvo «Ukrainska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana. (In Ukrainian).
49. Shicgal, A. G. (1959). *Russkiy grazhdanskiy shryft (1708–1958)* [Russian Civilian font (1708–1958)]. Moscow : Iskusstvo. (In Russian).
50. Shicgal, A. G. (1985). *Russkiy tipografskiy shryft : voprosy istorii i praktika primeneniia* [Russian type font : issues of history and practice of application]. Moscow : Kniga. (In Russian).
51. Shicgal, A. G. (1972). Fonema, grafema i shryft [Phoneme, Grapheme and Font]. In *Kniga : issledovaniya i materialy*. N. M. Sikorskii at al, eds. (Issue 24), (pp. 51–58). Moscow : Kniga. (In Russian).
52. Shnicer, Ya. B. (1903). *Illyustrirovannaya vseobshaya istoriya pismen* [Illustrated general history of writing]. St. Petersburg : izdanie A. F. Marksa. (In Russian).
53. Shepkin, V. N. (1967). *Russkaya paleografiya* [Russian Paleography]. Moscow : Nauka. (In Russian).
54. Brockhaus, F. A. & Efron, I. A. (1890–1907). *Enciklopedicheskij slovar* [Encyclopedic Dictionary]. (Vols 1–86). St. Petersburg : Semenovskaya Tipolitografiya. (In Russian).
55. Yuzhnyi, P. (1928). Revolyuciya v nashey orfografii [The revolution in our spelling]. *Poligraficheskoe proizvodstvo*, 10, 19–22. (In Russian).
56. Birkenmajer, A. (1971). *Encyklopedia wiedzy o ksiqzce* [Encyclopedia of knowledge about the book]. Wroclaw ; Warszawa ; Krakow : Zaklad Narodowy im. Ossolińskich. (In Polish).
- 57.